

РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГА НА МИКРОСОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Одилова Г.Р¹

Бухарский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5793411>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 декабрь 2021 г.
Утверждено: 15 декабрь 2021 г.
Опубликовано: 20 декабрь 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

СД1 типа, анализ, Скрининг

АННОТАЦИЯ

оценить состояние углеводного обмена и распространенность микрососудистых осложнений у взрослых больных сахарным диабетом (СД) 1 типа в Бухарской области (БО).

Материалы и методы: критерием включения в анализ было участие пациента в обследовании в эндокринологии, и Бухарской областной офтальмологической больницы. в 2020 году, наличие СД 1 типа, полученное информированное согласие. Обследовано всего 304 пациента.

Из них больных СД 1 типа - 175 (71 мужчина и 104 женщины), возраст - 35,0 [21,0 - 67,0] лет, длительность СД 1 типа - 19,0 [4,0 - 41,0] лет. Всем пациентам выполнены: анализ на гликированный гемоглобин, креатинин крови, анализ утренней порции мочи на альбуминурию и соотношение креатинин/альбумин, оценка состояния глазного дна методом

стандартной офтальмоскопии после расширения зрачка.

Результаты: большинство больных не имели удовлетворительного гликемического контроля по уровню HbA1c, медиана которого составила 8,7% [6,6-12,8, ДИ 95%]. HbA1c < 7,0% был у 19 (10,9%), от 7,0 до 7,9% - у 35 (20%), от 8,0 до 8,9% - у 45 (25,7%), ≥ 9,0% - у 76 (43,4%) больных. Таким образом, пациентов с HbA1c ≥ 8,0% - 121 (69,1%).

Скрининг показал, что у 44 (25%) больных отсутствуют микрососудистые осложнения СД1. ДР выявлена у 122 (69,7%) больных, из них у 73 (59,8%) - непролиферативная, 13(10,6%) - препролиферативная, 36 (29,5%) - пролиферативная стадии. По данным БФСД в 11 регионах за 2019 год, доля больных с СД 1 типа с HbA1c ≥ 8,0% в

2016 году - 38,3%, распространенность ДР при СД 1 типа - 27,2%.

Выводы: активный скрининг у взрослых пациентов с СД 1 типа в СО показал, что большинство обследованных не достигают целевого уровня HbA1c, 75% имеют различные микрососудистые осложнения. По

сравнению со всеми зарегистрированными в Бухаре пациентами с СД 1 типа, среди прошедших скрининг в СО доля больных с высоким HbA1c ($\geq 8,0\%$), в 1,8 раз больше, распространенность ДР в 2,6 раза выше.